

Pro-ARIDES

Programme Agroalimentaire pour la Résilience Intégrée
et le Développement Economique du Sahel

Note Technique Recherche-Action

Produit de l'atelier d'écriture
de juin 2025

Les Produits Forestiers Non Ligneux dans l'alimentation des ménages au Mali

*Source d'amélioration de la sécurité alimentaire
et nutritionnelle des ménages
dans les cercles de San et Tominian au Mali*

Auteurs :

Fatimata CISSE DIALLO, IER
Bandiougou DEMBELE, IER
Alpha Oumar KERGNA, IER
Lassina BALLO, SNV

Ministry of Foreign Affairs of the
Netherlands

MINISTÈRE DES AFFAIRES
ÉTRANGÈRES DU DANEMARK
Danida

WAGENINGEN
UNIVERSITY & RESEARCH

KIT
INSTITUTE

1 MESSAGES CLÉS

- La consommation de PFNL permet aux ménages de couvrir les besoins alimentaires et nutritionnels (légumes feuilles, fruits, vitamines et éléments minéraux).
- Les PFNL sont accessibles et disponibles périodiquement en brousse, dans les jachères et dans les champs.
- Les PFNL constituent une source alimentaire moins chère en période de soudure, particulièrement pour les ménages non autosuffisants.
- Les PFNL sont peu transformés, hormis le karité (amande) et le néré (graine en Soumbala) dans la zone d'intervention de Pro-ARIDES.
- Les PFNL sont vendus sous diverses formes sur les marchés hebdomadaires des villages et des communes et au bord des routes goudronnées et constituent des sources de revenus pour les ménages non autosuffisants.

2 INTRODUCTION

Cette note technique s'appuie sur les résultats de la recherche-action menée pour le Pro-ARIDES. Elle se base sur les contraintes et les opportunités identifiées sur le terrain concernant **les produits forestiers non ligneux dans le système alimentaire des ménages** et formule des recommandations opérationnelles à l'intention des agents techniques et des acteurs impliqués dans les différentes chaînes de valeur.

Le Programme Agroalimentaire pour la Résilience Intégrée et le Développement Économique du Sahel (Pro-ARIDES) œuvre dans la zone soudano-sahélienne du Burkina Faso, du Mali et du Niger. Son objectif est d'améliorer la résilience, la sécurité alimentaire et les revenus des ménages agricoles et (agro)pastoraux. Pour y parvenir, le programme s'appuie sur des institutions et organisations efficaces et décentralisées qui améliorent la prestation de services, optimisent la gestion des ressources naturelles et foncières et stimulent le développement économique local.

Le programme est financé par le ministère néerlandais des Affaires étrangères et la coopération danoise. Sa mise en œuvre est assurée par un consortium dirigé par SNV, qui inclut CARE-Pays-Bas, Wageningen University & Research, The Royal Tropical Institute, leurs partenaires locaux, des organisations nationales et régionales d'agriculteurs et d'éleveurs, des autorités locales et

Les produits forestiers non ligneux (PFNL) jouent un rôle crucial dans l'alimentation et la génération de revenus des communautés rurales et urbaines. Ils comprennent les produits végétaux et animaux non domestiqués, qui sont récoltés ou chassés dans la brousse, les champs ou les jachères. Cette note traite de quelques-uns des produits végétaux (karité, néré, baobab et corète potagère ou corchorus) les plus consommés dans la zone du Pro-ARIDES. Les populations rurales et vulnérables dépendent particulièrement de ces produits, surtout en période de soudure, soit comme alimentation principale soit comme complément alimentaire. Les PFNL commercialisés contribuent aussi à satisfaire les besoins nutritionnels quotidiens et créent des emplois pour les populations rurales et notamment pour les femmes. Ils contribuent de plus en plus aux échanges entre les communautés rurales et urbaines et peuvent constituer un soutien économique aux

ménages ruraux. Toutefois, la contribution de ces PFNL à l'alimentation des ménages ruraux reste mal évaluée, surtout en ce qui concerne leur quantité, leur mode de consommation, de commercialisation et de transformation locale. En effet, malgré l'importance des PFNL dans la consommation des ménages, leur quantité et leur fréquence de consommation sont ignorées des décideurs. C'est dans ce cadre que la présente recherche est entreprise afin de fournir des informations pertinentes aux intervenants et aux populations dans la zone du Pro-ARIDES.

Photo 1: Graines de karité

Photo 2 : Feuilles fraîches de baobab

3 JUSTIFICATION

Cette recherche a permis de documenter les modes de consommation des PFNL, leur fréquence d'utilisation, les types de produits commercialisés ainsi que leurs méthodes de transformation locale.

3.1 Source d'approvisionnement

Les différentes catégories de ménages s'approvisionnent en PFNL dans les champs, les jachères et la brousse tout au long de l'année, selon les périodes (mitigation, soudure et relèvement) et la disponibilité des produits. En période de soudure, les ménages consomment surtout les feuilles vertes, ainsi que certains fruits d'arbre (noix de karité, raisin sauvage, prune, etc.). Durant les périodes de relèvement et de mitigation, ils utilisent à la fois les feuilles et les fruits, notamment ceux du baobab et du tamarin. Ce sont les ménages non autosuffisants qui s'approvisionnent le plus en PFNL, comme le montre le Tableau 1.

Tableau 1 : Sources d'approvisionnement en PFNL des ménages interrogés

Type de ménage	Brousse	Champs et jachères	Tous les deux
Ménage autosuffisant	10 %	45 %	45 %
Ménage non autosuffisant	5 %	33 %	62 %
Ménage orienté vers le marché	-	47 %	53 %
Total général	5 %	39 %	56%

3.2 Formes d'utilisation des PFNL sélectionnés par les ménages interrogés

3.2.1 Cas du karité

Consommation

Le karité est consommé sous deux formes par toutes les catégories de ménages, en milieu rural comme urbain : la pulpe et le beurre (voir Tableau 2). Les ménages non autosuffisants utilisent davantage le beurre dans la préparation des repas, car leurs moyens financiers limités ne leur permettent pas d'acheter des huiles industrielles (huile de soja, huile de palme).

Tableau 2 : Type de produits consommés

Type de ménage	Beurre (préparé avec le repas)	Pulpe (amande)
Ménage autosuffisant	36 %	64 %
Ménage non autosuffisant	58 %	42 %
Ménage orienté vers le marché	43 %	57 %
Total général	49 %	51 %

Fréquence de consommation

En moyenne, les ménages autosuffisants consomment du karité cinq fois par semaine, tandis que les ménages non autosuffisants et ceux orientés vers le marché en consomment quatre fois par semaine (voir Figure 1). En milieu rural, cette consommation est presque quotidienne, quelle que soit la catégorie du ménage.

Figure 1 : Fréquence hebdomadaire de consommation de karité par les ménages

Vente de karité

63 % des ménages non autosuffisants commercialisent leur récolte, contre 47 % des ménages orientés vers le marché et 36 % des ménages autosuffisants (voir Tableau 3). Les ventes s'effectuent sur les marchés hebdomadaires des villages et des communes.

Tableau 3 : Mode de vente de karité par les ménages

Type de ménage	Beurre	Ne vend pas
Ménage autosuffisant	36 %	64 %
Ménage non autosuffisant	63 %	37 %
Ménage orienté vers le marché	47 %	53 %
Total général	52 %	48 %

3.2.2 Cas du baobab

Consommation

Les feuilles de baobab peuvent être consommées fraîches ou séchées, tandis que le fruit est uniquement utilisé sous forme de poudre. Dans la zone d'étude, la consommation se fait sous trois formes : les feuilles crues, la poudre (fruit) et un mélange de feuilles et poudre (voir Tableau 4). Toutes les catégories de ménages interrogés consomment les feuilles de baobab en milieu paysan, principalement dans la préparation de la sauce du tô. La poudre de fruit est principalement utilisée dans la préparation de bouillies à base de céréales sèches (mil, sorgho).

Tableau 4 : Mode de consommation des produits du baobab par les ménages

Type de ménage	Poudre (bouillie)	Feuilles	Feuilles et poudre
Ménage autosuffisant	22 %	34 %	44%
Ménage non autosuffisant	12%	35 %	53%
Ménage orienté vers le marché	27%	28%	45%
Total général	19 %	32%	49%

Fréquence de consommation

Les produits du baobab sont consommés en moyenne cinq à six fois par semaine par toutes les catégories de ménages, principalement pour la préparation de la sauce accompagnant le tô (voir Figure 2). Cette consommation peut concerner soit la poudre de fruit, soit les feuilles (fraîches ou séchées). Les ménages non autosuffisants, qui consomment aussi bien la poudre des fruits que les feuilles, utilisent ces produits quotidiennement, soit sept fois par semaine.

Figure 2 : Fréquence hebdomadaire de consommation de baobab par les ménages

Mode de commercialisation des produits du baobab par les ménages interrogés

Les produits du baobab sont vendus sous diverses formes (voir Tableau 5). Cependant, la plupart des ménages interrogés ne les commercialisent pas.

Tableau 5 : Types de produits du baobab vendus

Type de ménage	Feuilles en poudre	Fruits	Poudre de fruit	Ne vend pas
Ménage autosuffisant	-	5 %	9%	86 %
Ménage non autosuffisant	2 %	-	9%	88 %
Ménage orienté vers le marché	7 %	-	-	93 %
Total général	2 %	1 %	8 %	89 %

3.2.3 Cas du néré

Le néré est consommé sous deux formes : la pulpe et les graines transformées en soubala, cette dernière étant la forme la plus courante. La commercialisation se fait également sous deux formes (graines crues ou soubala transformé) sur les marchés hebdomadaires des villages et des communes. La pulpe de néré est la partie farineuse et sucrée entourant les graines. Elle est riche en glucides, vitamines (A, B, C, D) et minéraux (potassium, iode, fer). et constitue donc un excellent complément alimentaire. Elle est utilisée pour stimuler l'appétit et la digestion, et peut être consommée crue, en boisson, en bouillie ou intégrée dans diverses recettes, remplaçant parfois le sucre ou le lait. Cependant, la consommation et la vente des produits du néré reste limitée parmi les ménages interrogés.

Tableau 6 : Vente de néré par les ménages interrogés

Type de ménage	Cru	Soubala	Ne vend pas
Ménage autosuffisant	14 %	22 %	64 %
Ménage non autosuffisant	14 %	28 %	58 %
Ménage orienté vers le marché	7 %	33 %	60 %
Total général	12 %	28 %	60 %

3.2.4 Cas de la corète potagère (corchorus)

Le corchorus, herbe sauvage très appréciée tant en milieu rural qu'urbain, est consommé pour ses feuilles. Il est commercialisé sur les marchés hebdomadaires des villages et des communes. Sa consommation varie selon les périodes ; en milieu urbain, elle est d'une fois par semaine en période normale et de trois fois pendant les périodes de soudure. La consommation augmente pour toutes les catégories de ménages pendant la période de soudure, qui coïncide avec sa période de forte production. Néanmoins, 34 % des ménages consomment le corchorus tout au long de l'année.

3.3 Perception des ménages sur l'apport nutritionnel des PFNL

Les ménages consomment les PFNL principalement pour leur richesse en nutriments. Ces produits présentent de nombreux bénéfices pour la santé : ils permettent de lutter contre la fatigue, la toux, l'hypertension artérielle, la cécité, tout en contribuant à réduire le taux de sucre dans le sang. Ils jouent aussi le rôle de laxatif, d'appétissant, et d'antibiotique. Les ménages non autosuffisants, qui en consomment davantage, bénéficient ainsi d'une meilleure protection contre les maladies liées aux carences vitaminiques. Les femmes enceintes utilisent particulièrement certaines feuilles de PFNL, tant pour leur goût que pour leur richesse en vitamines et en fer, ainsi que pour leurs propriétés protectrices pendant la grossesse. Ces produits sont également utilisés dans le traitement des maladies chez les enfants de 0 à 5 ans.

Grâce à leur richesse en oligo-éléments nutritifs et en matières sèches, les PFNL sont incorporés dans diverses préparations : sauces, boissons, et autres compositions alimentaires, pour améliorer la santé humaine et diversifier l'alimentation du bétail.

Quant à la préférence de consommation des PFNL, elle varie en fonction des périodes de l'année. Au Mali, l'année est divisée en trois périodes de consommation :

1. La période de relèvement (octobre – mars) qui correspond à la période des récoltes ;
2. La période de mitigation (avril – juin) pendant laquelle on observe une diminution des stocks d'aliments autoproduits ;
3. La période de soudure (juin – septembre) qui correspond à la rupture des stocks.

Durant la période de mitigation, les ménages préfèrent la poudre de feuille de baobab (sauce), suivie du karité (beurre) et du tamarin. Quant à la période de soudure, les feuilles de baobab sont les préférées des ménages ; viennent ensuite le corchorus et les graines de néré. La préférence des ménages pendant la période de relèvement est le baobab, suivi de la graine de néré et du corchorus.

3.4 Transformation des PLNL

Dans les cercles de San et de Tominian, la transformation des PFNL reste limitée, à l'exception du karité (transformation des amandes en beurre) et du néré (transformation des graines en soumbala). Ces transformations, réalisées de façon traditionnelle pour la consommation familiale, souffrent souvent de mauvaises conditions de conservation, entraînant une perte des valeurs nutritionnelles et curatives des produits. De plus, il n'existe aucune norme concernant les quantités utilisées et la qualité des produits transformés.

3.5 Contraintes liées à la disponibilité

La disponibilité des PFNL est menacée par des facteurs humains et climatiques. Dans la zone du Pro-ARIDES, les participants aux focus groupe de discussions confient que l'extension des superficies cultivées et la coupe abusive des grands arbres utiles à la communauté constituent des menaces majeures pour la pérennité de ces ressources. Par ailleurs, les feux de brousse sont devenus une pratique agricole courante et détruisent les repousses et les graines des arbres et des herbes. Avec la variabilité climatique, les jeunes pousses des PFNL peinent à compléter leur cycle de développement, ce qui contribue au déclin de ces produits.

4 RECOMMANDATIONS

1. Renforcement des capacités des ménages en matière de techniques de transformation et valorisation du corchorus, en vue de fournir des produits de qualité commercialisable sur les marchés ;
2. Valorisation de la poudre de néré dans l'alimentation des enfants de moins de 5 ans ;
3. Équipement des organisations/ménages en matériel de transformation ;

5 OPÉRATIONNALISATION

Renforcement des capacités des ménages

La valorisation des PFNL, notamment le corchorus et la poudre jaune de néré, nécessite un renforcement des capacités des ménages en matière de transformation et de conservation. L'amélioration de ces techniques permettra d'allonger la durée de stockage des produits et d'assurer un revenu minimum aux femmes, particulièrement pendant la saison sèche.

La recherche mettra en place un système de formation en cascade : formation initiale des agents de terrain (services techniques de l'État, ONG, collectivités et communautés rurales) ; formation des formateurs, principalement des femmes et des jeunes, qui formeront ensuite 5 à 10 bénéficiaires directs par village. Ces derniers formeront ensuite d'autres bénéficiaires indirects. Les sessions seront interactives sur les Bonnes Pratiques d'Hygiène (BPH) et de Fabrication (BPF) des produits transformés à haute valeur nutritive, avec des démonstrations pratiques. Des sessions de sensibilisation et de communication seront aussi organisées à l'intention des producteurs et productrices, des commerçant(e)s, des organisations paysannes, des autorités locales et des décideurs en charge de la sécurité alimentaire sur les avantages nutritionnels ainsi que sur les opportunités économiques et les possibilités de création d'emplois pour les femmes et les jeunes qu'offrent les PFNL.

Des activités de suivi post-formation seront réalisées pour s'assurer de l'appropriation des différentes connaissances acquises.

La structuration des communautés en coopératives locales pourrait permettre d'organiser la production et la distribution des PFNL pour tenter de pérenniser leur disponibilité.

Valorisation de la poudre jaune de néré

Il s'agira de développer de nouveaux mélanges nutritionnels combinant la poudre de néré avec d'autres PFNL et d'autres produits agricoles (céréales et légumineuses comme le mil, le niébé, et l'arachide). Ces compléments alimentaires, destinés aux enfants de moins de 5 ans et aux femmes enceintes, seront élaborés selon les équipements et les matières premières disponibles localement dans les villages d'expérimentation. Le développement de ces produits sera suivi par la caractérisation des mélanges développés ; des tests sensoriels et d'acceptabilité ; et des tests de démonstration dans les centres de santé et les écoles.

Équipements de transformation pour l'appui des groupements de femmes

La valorisation des produits transformés locaux nécessite, après le renforcement des capacités, de doter les organisations féminines en équipements de transformation adaptés pour assurer la durabilité de leurs activités. Ces équipements comprennent des séchoirs, des broyeurs, des tables, du petit matériel (bassines, tasses, vannes, seaux, couteaux, marmites, assiettes, etc.), des linges de séchage, des kits de protection, etc.

Pro-ARIDES

Auteurs :

Fatimata CISSE DIALLO,
Institut d'Économie Rurale, IER

Bandiougou DEMBELE,
Institut d'Économie Rurale, IER

Alpha Oumar KERGNA,
Institut d'Économie Rurale, IER

Lassina BALLO,
Coopération Néerlandaise de Développement, SNV

DOI: 10.5281/zenodo.18622308

Ministry of Foreign Affairs of the
Netherlands

MINISTÈRE DES AFFAIRES
ÉTRANGÈRES DU DANEMARK
Danida

WAGENINGEN
UNIVERSITY & RESEARCH

